

TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHI YOSHLARIMIZGA OTA- ONASINI XIZMATINI QILISH VA ULARNI HURMAT QILISH ODOB- AXLOQ BOBINING ENG YUQORI CHO'QQISI EKANLIGINI MUQADDAS MANBALARIMIZ ORQALI O'RGATISH

Masharipov Raxmatulla Beknazarovich

Xorazm viloyati

Imom Faxriddin ar-Roziy o' rta maxsus islom bilim yurti

ARM rahbari, pedagogika va psixologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida odobnoma darslarida, kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalarida pedagogika darslarida o'quvchilarni tarbiyalashda bugungi kun ayrim yoshlarimizning xulq-atvorga odob-axloqqa o'rgatishning ahamiyati va zarurati keltirib otilgan. Oquvchilarning ijodiy fikrlashi bilan birgalikda ayrim muammolarni isloh qilishga orgatish usullari berilgan.

Kalit sozlar: Axloq, odob, xulq-atvor, ota, ona, ustoz, do'st, mehr-muhabbat, hurmat, e'tibor, qaytar dunyo.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Avvalo Alloh taolaga o‘zining mulki adadicha hamdu sanolar, shukronalar bo‘lsin, Alloh taolaga o‘zining ulug‘ligiga loyiq maqto‘v va olqishlar doimiy ravishda, to‘xtovsiz abadul-abad bo‘lsin va yog‘ilib tursin, deymanki meni yo‘qdan bor qilgani, va shunday mehri ummon inson, qiblagohim farzandi qilib dunyoga keltirgani uchun. Mening otam Abu Adolat ibn Xojinazarboy Beknazarboy Mashrabboy zurriyotidan bo‘lib hijriy 1375-yilda tavallud topganlar. Asl nasab jihatidan Alloh taolo rahmat qilsin Xoji bobom aytar edilarki, 19-asrlarda Xokim bo‘lib o‘tgan Xajimatboy va uning o‘g‘li Xokim bo‘lgan Jumyozboy avlodlarimiz. Bu haqda mahalla kattalari shu davrda yashagan aholidan eshitib ko‘rib bilganlar ham aytib berganlari bo‘yicha mening otam bobolarimiz to‘g‘risida bir she‘r bitganlar:

“XOKIM O‘TGAN BOBOMLAR”.

Xokim o‘tgan bobomlar, xonliq davri avjida.

Bo‘lgan xokim kattalar, boy xizmatchi davrida.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Hajimatboy bobomlar, bo‘lgan qal’a xokimi.

Yomon bo‘lgan davrlar, bo‘lgan o‘g‘ri bosimi.

Bobom bo‘lgan to‘g‘ri so‘z, insof, vijdon egasi.

Xizmatkorlar yegan g‘o‘z, pishgan bog‘ni mevasi.

Bobom yerni ilmini, yodlab qo‘ygan yoshlikdan.

Suvni berish vaqtini, belgi qilgan boshidan.

Dehqonlari bobomni, boy ota deb so‘rashgan.

Xizmatchilar haqqini, boy otamdan olishgan.

Dehqonlari yerlarni, xursand bo‘lib haydashgan.

Xizmatchilar bobomni, juda hurmat qilishgan.

Har yaxshi hosildor, yerlar ko‘payib borgan.

Dehqonlari xizmatkor, ishni yemirib borgan.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Xizmatkorlar mehnatni, jonin berib qilganlar.

Ollo qo'llab ularni, hosilini mo'l bergan.

Sabzavotlar mo'l bo'lgan, mevalari bo'lgan mo'l.

Chorva moli semirgan, ushlab ko'ygin o'zing qo'l.

Bobom bozorda bo'lgan, qilgan narxni nazorat.

Narx-navoni tekshirgan, ishlar qilgan ko'p ibrat.

Xalqi bo'lgan ko'p rozi, xon og'asi umidvor.

Bobom bo'lgan tarozi, xon og'asi tosh devor.

Xokim bobom obro'si, oshib ketgan yurt osha.

Topilgan gap o'g'risi, oshgan tushgan ko'p pashsha.

Bu borishda boy ota, obro'lanib ketadi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Yurtga bo‘lar xon ota, unga kimlar yetadi.

Yillar o‘tib o‘rtada, bobom kuni bitadi.

Yumib ko‘zni dunyodan, od qoldirib ketadi.

Xon eshitib keladi, hammasini biladi.

O‘zi go‘rga qo‘yadi, iymon tilab qoladi.

Bobom o‘g‘li Jumiyozboy, o‘n to‘rt yoshda bo‘ladi.

Mani buvam Jumiyozboy, yolg‘iz o‘zi qoladi.

Xon keladi qal‘aga, xalqi xayron qoladi.

Vazir kelib buvamga, hush xabarni aytadi.

Bobom o‘rniga buvam, xokimlikni oladi.

Xonni o‘zi tasdiqlab, xalqqa o‘zi aytadi.

“Ota” o‘g‘li Jumiyozboy, xonga ma‘qul bo‘ladi.

Buvam berib xonga so‘z, muhr yorliq oladi.

U davrda yomonlar, xalqqa zulm qilganlar.

Kalla kesar o‘g‘rilar, xalqni talab yurganlar.

Buvam hali yosh bo‘lgan, ham tajriba bo‘lgan kam.

O‘g‘ri bosh kal bo‘lgan, qilar ishi bo‘lgan xom.

Jabr ko‘rgan odamlar, kelgan buvam oldiga.

Xon yuborgan xabar, “Kalni keltir Xivaga”.

Buvam o‘ylab topadi, yaxshigina hiylani.

Kal o‘g‘rini topadi, nozikkina joyini.

Kalni o‘ynashi bo‘lgan, o‘g‘rilarni oshpazi.

Buvam yoniga borgan, topgan o‘sha oshpazni.

Qo‘lga olib o‘ynashni, o‘g‘rilarni poylashgan.

Zahar solib ovqatni, o‘g‘rilarni ovlashgan.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Oqshom bilan hammasin, qo‘l-oyoqin bog‘lashgan.

Olib miltiq qurolin, ot arvaga tashlagan.

Qo‘l-oyoqin zanjirlab, xonga olib borishgan.

Boy otamni tabriklab, xalqi xursand bo‘lishgan.

Xonni buyruqi bilan, vazir chopon kiygizgan.

Buvam qolib xon bilan, rosa gurung qilishgan.

Xon aytibdi buvamga, sani ko‘rgan kunimoq.

Ishongandim men senga, yozgandim senga buyruq.

Boy otamni ishlari, yo‘lga tushib ketibdi.

Yillar o‘tib kunlari, qirg‘oqchilik kelibdi.

Xondan xabar bo‘libdi, “Daryo boylansin tezda”.

Poliz qurib qolibdi, “Bor suvni ber ekinga”.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Shaylangan xokim buvam, hammasiga bosh bo‘lib.

Boy otam o‘g‘li bobom, hammasi jon tan bo‘lib.

Hashar qilgan xaftalik, ot-ulovni yig‘dirgan.

Yetti yoshdan yetmishdek, ishni boshlab yuborgan.

Ovqat tashkil qildirgan, och qoldirmay to‘ydirgan.

Ishni to‘g‘ri boshlagan, xalqni ko‘nglin toshdirgan.

Xalqi bilan yashagan, holis qilgan xizmatni.

Dehqonlarni siylagan, joyga qo‘ygan hurmatni.

Yetti kunda daryoni, suvin kesib boylagan.

Chanqagan ekinlarni, suvlar ochib qondirgan.

Boy otamni xon og‘a, yaxshigina siylagan.

Baribdi katta sovg‘a, o‘z muhrini bosibon.

Buvam mani yaxshilar, dehqon bilan osh yegan.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Olgan xalqdan mehrlar, dehqon desa jon bergan.

O'tgan davri-davronlar, kelgan yurtga bolshevik.

Talab boyni bodraklar, molin qilgan talashiq.

Boy otamni Sibirga, quloq qilib quvganlar.

Xizmatkoru dehqonga, bor mulkini berganlar.

Dehqonlari olmagan, bir misqollik molini.

Hijolatda qolgandan ko'rib otam holini.

Bolsheviklar so'rashgan, nega sizlar olmaysiz.

Boylar sizni ishlatgan, bizlar yordam beramiz.

Keksa dehqon aytibdi, xizmat qildik biz birga.

Rohatini qo'yibdi, foydani bergan bizga.

Boy bizlarga to'y qildi, oshlar qildi qozonda.

Egnimiz butun bo‘ldi, molni boqdik saharda.

Uylantirdi yoshlarni, elga oshlarni berdi.

Xudo berdi farzandni, boy otam uyin berdi.

Xizmatkorlar dehqonlar, buvamni oqlaganlar.

Ishyoqmaslar bodraklar, mol-mulkini olganlar.

Qancha qo‘y-qo‘zilarni, otlar, ho‘kiz mollarni.

Iyda-o‘rik ustunlar, kolxozga deb olganlar.

Qancha-qancha bug‘doyni, tonna-tonna mevani.

Ot-arava uloqni, sholi burunch unlarni.

Qoshqar somon otlarni, semiz-semiz mollarni.

Bayroq bo‘lgan qo‘chqorni, o‘zi mingan otini.

Talon-taroj qilganlar, momom bilan otamni.

Juda qiynab qo‘yganlar, olgan otam mulkini.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Taxta yog‘och qolmagan, o‘tin ko‘mir qo‘ymagan.

Och bodraklar to‘ymagan, kiyimlarni talashgan.

Buvam mulki uyini, idoraga moslagan.

Dala g‘ovli joyini, chorva molga taxlagan.

Xojinazar otamni, maktabdan ham haydagan.

Onam bilan otamni, mushtumzo‘rga chiqargan.

Ona bilan bolani, dehqonlari saqlagan.

Qilmagan xatolarni, otamlarga yuklagan.

Azob chekib o‘qigan, institutdan haydalgan.

Oyoq kiyim bo‘lmagan, cho‘ntakda mir qolmagan.

Qiyin ahvolda qolgan, aql bo‘lgan boshida.

O‘zi oyoqqa turgan, yaxshi odam yonida.

Avval Xudo qo‘llagan, yaxshilarga uchragan.

Ishni mahkam ushlagan, kecha-kunduz ishlagan.

Obro‘-e‘tibor topgan, mehnat qilib non topgan.

To‘ylar qilib uylangan, onamizga gul otgan

She‘rni sizga yozdim men, otajonim sog‘indim.

Oyijonim sog‘indim, she‘rni ado yo‘q qilgim.

Sizni o‘ylash o‘y-fikrim, buvam haqda o‘yladim.

Haqiqatni angladim, sizlarni men esladim.

Diniy ta‘limotlari bo‘yicha musulmon kishi uchun farzandi oldida uchta majburiyati borligi aytilgan yoki farzandni otadagi uchta haqqi deyiladi bular;

1- tug‘ilganida bir yaxshi ism qo‘yish kerakki u hayotida ismidan faxrlanib yurishi kerak bo‘lsa, mening ismimni – Xudoga shukrlar bo‘lsin Rohmatulloh deb qo‘yganlar.

2- bir yaxshi kasb-hunar o‘rgatishi yoki bir yaxshi foydali ilm o‘rgatishi kerakki u hayotida yo‘lini topib yurishi uchun bo‘lsa, mening otam ilm olishim uchun sharoit yaratib berganlar va Xudoga shukrlar bo‘lsinki oliy ta’limda o‘qitib qo‘ydilar.

3- voyaga yetsa yaxshi bir ayolga uylantirib qo‘yishi va yoki qiz farzand bo‘lsa yaxshi bir solih kishiga turmushga berishi kerak bo‘lsa, mening otam Xudoga shukrlar bo‘lsinki uylantirib ham qo‘yganlar.

Ijtimoiy tarmoqlarda kelgan bir kartinkada Tohay Murod hazratlarini shunday gaplari: “Olam ufqqa borib tamom bo‘ladi. Odam umidini yo‘qotib tamom bo‘ladi” deb yozilgan edi. Bu hikmatli so‘z shunday qimmatli so‘zki buni tushunish uchun avvalo yaratganning marhamati bo‘lmasa qiyin. Hayotda odamlar yashab umrguzaronlik qilar ekanlar birovni turmushi, yashash sharoitini birov bilmaydi tashqaridan qaraganda boshqalar yaxshi rohat-farog‘atda bekamu-ko‘st yashayotgandek tuyuladi. Lekin beayb parvardigor degan gap ham bor, meni yuragimni hijr qilib, ko‘zimni yerga qaratadigan narsa otajonimni hafa qilganlarim u zotni qisintirganlarimdir. Televideniya orqali qaysi bir kanallarda namoyish etilgan reklama roliklarda shunday bir kichik film bor giyohvandlar to‘g‘risida: bir guruh kishilar bir choyxonada o‘tirib oshga tayyorgarlik ko‘rishib, gaplashib o‘tirganlarida, bir birlarini farzandlarini maqtashga tushishadi va bir kishi aytadi: meni o‘g‘lim sport turi bo‘yicha jahon chempioni bo‘ldi shu munosabat bilan oshga chaqiradi, keyin ikkinchi birov meni o‘g‘lim doktorlik dissertatsiyasini

yoqladi indinga menikida osh deydi, xullas hamma farzandlari ishidan gʻururlanib gaplashib oʻtirganlarida bir kishi oʻrnidan turib ketadi undan qayerga borasiz deganlarida meni bir zarur ishim chiqib qoldi deydi va shu yerda yozadi “Giyohvandlik nafaqat seni tamom qiladi balki sen tugʻilganingda quvonchidan dunyolarga sigʻmagan otangni ham tamom qiladi” deb shu zaxoti televizor ekranida yozadi. Bu dunyoda Xudodan farzand soʻraysiz chunki nasl davom etishi shart. Dunyodagi asosiy lazzatli daqiqalardan biri farzandli boʻlgan vaqtingizdagi daqiqa ham shu aslida. Lekin farzandingiz xato qilsa ham toʻgʻri yoʻldan adashsa ham UMIDingizni yoʻqotmaslik va farzandingiz ham umidini yoʻqotmasdan astoydil chin qalbidan istigʻfor aytib tavba qilishi kerak, shart va zarurdir. Chunki Alloh taolo xadisi qudsiyda: “Qazoi qadarimga rozi boʻlmagan kishi oʻziga mendan boʻlak rob izlasin” deydi.

Endi bu dunyoda Alloh taolo birovni sinovini qattiq qiladi birovni siylab qoʻyarkan, buni hikmatini oʻzi biladi. Hayotda inson yashagan sayin uni oʻrganib, bilib xato kamchiliklarini tuzatib boraverar ekan. Shu haqiqatni aniq bildimki farzandni yoshligidan kitob oʻqishga majbur qilmasangiz yaʼni bir kunda 24 soat ichida kamida 4 soat kitob oʻqishi shartligini tushuntirib qoʻymagan boʻlsangiz. Endi oʻqimagan inson xato qilmasa ham boʻlmasligini tushunishingiz shart boʻladi. Lekin qaysi kitoblarni, qanday kitoblarni oʻqishlik kerakligini ham bilish lozim boʻladi.

Farzandni vatanga muhabbatli qiladigan ham kitob, yoki ota-onaga muhabbatli qiladigan ham kitob, yo uni haqiqiy inson bo'lishiga yordam beradigan hamda odamgarchilikni ta'lim beradigan ham kitobdir. Qarang dengizdan bir tomchi sifatida shu yerni o'zida bir misol keltiraman: O'zbekiston halq shoiri Erkin Vohidovni "To quyosh sochgayki nur" kitobini shunday o'qishni boshlashim bilan mana shu sheriga menda muhabbat paydo avvalo otamga bo'lgan muhabbatim eng baland cho'qqisiga chiqdi va Erkin aka Vohidovga ham muhabbatim ortdi, mana shu bayt:

Otang bolasi bo'lma, odam bolasi bo'l der,

Bu so'zni ilk bor menga o'rgatgan otam edi.

Men otam farzandi man u esa odam edi,

El mendan rozi bo'lsin o'xshabsan deb otangga.

Shu to'rt qator bayti uchun agar qo'limdan kelsa Erkin Vohidovga ming qop tilla bergan bo'lar edim. Albatta bu gapni aytish uchun shu baytni mag'zini chaqish kerak bo'ladi. Qarang bu gapni aytish uchun avvalo men shu kitobni o'qidim,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

o‘zimni tushundim xatolarimni angladim yaratgandan umid qilib men ham arzimagan bir kitobcha yozishni maqsad qildim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Tafsiri hilol” 2008 yil.

Shayx Alouddin Mansur “Qur’oni karim” Toshkent. 2005 yil.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Qur’oni karim o‘zbekcha ma’nolari tarjimasi” 2015 yil.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Ruhiiy tarbiya” 2016 yil.

Ibrohim Gofurov. „Erkin Vohidov saboqlari“, to‘liq nomi „To quyosh sochgayki nur: Erkin Vohidov hayoti va ijodi zamondoshlari nigohida“ 2018 yil.

Tohir Malik. “Odamiylik Mulki” 2018 yil.